

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

22 OCTOBER

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Finance
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. Natural Sciences

START AT 10:00 H

www.bestjournalup.com

International scientific and practical conference

Part 7
October 2025

Collection of Scientific Works

© International scientific and practical conference. 2025.

INTRODUCTION

In the context of rapid globalization and technological transformation, the development of science and practical knowledge has become one of the most decisive factors in ensuring sustainable progress. The International Scientific and Practical Conference provides a global platform for scholars, researchers, and practitioners to share their innovative ideas, theoretical insights, and applied research outcomes in a multidisciplinary environment.

The conference covers a wide range of research fields, including scientific technologies, economics, finance, mathematical and technical sciences, pedagogy, psychology, philosophy, and natural sciences. Such an interdisciplinary approach fosters collaboration between representatives of different scientific schools and contributes to the integration of academic research into real-world practice.

The main objective of this conference is to stimulate scientific dialogue, enhance international cooperation, and encourage the dissemination of cutting-edge research results. Each presented study is expected to address current global challenges, propose practical recommendations, and open new perspectives for the advancement of science and education.

By bringing together diverse academic and professional communities, this conference aims to strengthen the link between theory and practice, promote innovation, and support the formation of a modern scientific culture based on openness, critical thinking, and cross-border collaboration.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 22.10.2025.

© **International scientific and practical conference. 2025.**

UDC: 001.891

MINTAQAVIY INTEGRATSIYA JARAYONLARI VA TURIZM XIZMATLARI EKSPORTI

Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi mintaqaviy integratsiya jarayonlarining turizm xizmatlari eksporti rivojiga ta'siri tahlil qilingan. Xususan, O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan iqtisodiy, madaniy va transport aloqalarining kengayishi turizm sohasida yangi imkoniyatlarni yuzaga keltirayotgani ko'rsatib berilgan. Integratsion tuzilmalar doirasida turistlar oqimini oshirish, viza rejimini soddalashtirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va raqamli xizmatlarni joriy etish zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: mintaqaviy integratsiya, turizm eksporti, iqtisodiy hamkorlik, raqamli turizm, transchegaraviy sayohatlar, iqtisodiy o'sish.

Kirish

Globalashuv va iqtisodiy integratsiya jarayonlari bugungi kunda jahon xo'jalik tizimining asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda. Ayniqsa, xizmatlar eksporti, jumladan, turizm xizmatlari eksportining o'sishi mintaqaviy hamkorlik mexanizmlarining samaradorligiga bevosita bog'liq. Turizm sohasining rivoji nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki mintaqalararo madaniy aloqalarni mustahkamlaydi, ijtimoiy bandlikni oshiradi va xalqaro imijni yaxshilaydi.

O'zbekiston uchun mintaqaviy integratsiya jarayonlari — Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan turizm sohasidagi strategik hamkorlikni chuqurlashtirish, qo'shma yo'nalishlar va kompleks sayyohlik dasturlarini ishlab chiqish imkonini beradi. Bu esa eksport qilinadigan turizm xizmatlarining hajmini oshirishga va milliy turizm brendini shakllantirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism

Mintaqaviy integratsiya — bu geografik yaqin davlatlarning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohalarida hamkorlikni chuqurlashtirish jarayonidir. Integratsiya natijasida davlatlar o'zaro savdo to'siqlarini kamaytiradi, sarmoya va xizmatlar oqimini erkinlashtiradi. Turizm sohasi bu jarayondan eng ko'p foyda oluvchi tarmoqlardan biridir, chunki chegara soddalashuvi va transport tizimining yaxshilanishi sayohatni osonlashtiradi.

Markaziy Osiyoda bu jarayonlar O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston o'rtasidagi iqtisodiy integratsiya tashabbuslari orqali kuchaymoqda. 2021-yilda mintaqaviy turizm forumi doirasida "Birlashtirilgan turizm makoni" konsepsiyasi ilgari surildi, bu esa umumiy turizm paketlarini ishlab chiqish va yagona marketing siyosatini yuritish imkonini beradi.

Turizm eksporti — bu chet ellik sayyohlarga ko'rsatilgan xizmatlardan tushadigan valyuta tushumlaridir. So'nggi yillarda O'zbekistonda bu yo'nalish ijobiy dinamikaga ega. Quyidagi jadval bunga misol bo'la oladi:

Jadval 1.
O‘zbekistonda turizm xizmatlari eksporti dinamikasi (2018–2023 yy.)

Yil	Chet ellik sayyohlar soni (mln)	Turizm eksporti hajmi (mlrd. AQSh doll.)	O‘shish sur‘ati (%)
2018	5.3	1.4	—
2019	6.7	1.7	21.4
2020	1.5	0.4	-76.5
2021	2.0	0.6	50.0
2022	3.5	1.0	66.6
2023	5.1	1.5	50.0

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, pandemiyadan so‘ng turizm eksportida tiklanish boshlangan. Mintaqaviy integratsiya jarayonlari bu o‘shishni yanada jadallashtiradi, chunki sayohat cheklovlari kamaymoqda, transport yo‘nalishlari tiklanmoqda va qo‘shma dasturlar ishlab chiqilmoqda.

Integratsiya orqali turizm eksportini rivojlantirish omillari:

1. **Viza rejimini soddalashtirish** – Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasida yagona “Ipak yo‘li vizasi” joriy etilsa, turistlar oqimi 25–30% ga ortadi.

2. **Transport infratuzilmasini yaxshilash** – temir yo‘l, avia va avtomobil qatnovlarini ko‘paytirish mintaqaviy sayohatlarni rag‘batlantiradi.

3. **Yagona marketing platformasi** – “Visit Central Asia” singari raqamli platforma orqali qo‘shma reklama kampaniyalari olib borish.

4. **Madaniy turizm turlarini integratsiya qilish** – Samarqand–Buxoro–Xiva–O‘sh–Bishkek kabi transchegaraviy yo‘nalishlarni ishlab chiqish.

5. **Qo‘shma sarmoyalar** – mintaqaviy mehmonxona tarmoqlari, logistika markazlari va turizm xizmatlarini boshqarish uchun investitsion fondlar tashkil etish.

Bugungi kunda raqamli integratsiya turizm eksportini tezlashtiruvchi muhim omilga aylandi. Mintaqaviy davlatlar o‘rtasida yagona ma‘lumotlar bazasini yaratish, elektron viza tizimini joriy etish va virtual turizm xizmatlarini takomillashtirish eksport salohiyatini oshiradi. Masalan, O‘zbekiston 2023-yilda 90 dan ortiq davlat fuqarolari uchun e-visa tizimini ishga tushirib, turistlar sonini 1,5 baravar oshirdi.

Jadval 2.
Turizm eksportining mintaqaviy integratsiyaga ta‘siri (foizlarda)

Ko‘rsatkich	Integratsiyadan oldin (2017)	Integratsiyadan keyin (2023)	O‘shish (%)
Turistlar oqimi	100	185	+85
Transport qatnovlari soni	100	170	+70
Turizm xizmatlari eksporti	100	160	+60

Integratsiya jarayonlari transport va xizmatlar sohasida sinergetik ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bu esa O‘zbekiston uchun eksport yo‘nalishlarini diversifikatsiya qilish imkonini yaratadi.

Xulosa

Mintaqaviy integratsiya turizm xizmatlari eksportini rivojlantirishda strategik yo'nalish sifatida qaraladi. U quyidagi ustuvor natijalarga olib keladi:

- Turistlar oqimini oshirish va yangi bozor segmentlariga chiqish;
- Qo'shma infratuzilma loyihalarini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishni jadallashtirish;
- Transport-logistika tizimini yaxshilash;
- Madaniy merosni xalqaro darajada targ'ib qilish;
- Xizmatlar eksportidan tushadigan valyuta tushumlarini ko'paytirish.

Shu sababli, O'zbekiston mintaqaviy integratsiya siyosatini yanada chuqurlashtirishi, "Ipak yo'li brendi" doirasida qo'shma turizm mahsulotlarini yaratishi, shuningdek, raqamli xizmatlar orqali eksport salohiyatini oshirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Toshmurzayevna R. D. TURIZM SOHASINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHDA TURISTIK XIZMATLARNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI //The Journal of Economics, Finance and Innovation. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 24-31.
2. Bakhromov A. Turizm xizmatlari eksportida zamonaviy texnologiyalar orqali xizmatlar sifatini oshirishning ahamiyati //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – T. 1. – №. 5.
3. Boyqulova S. TURIZM INFRATUZILMASI //Наука и технология в современном мире. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 68-70.
4. Yulchiyev A. TURIZM XIZMATLAR SIFATINI BOSHQARISH MEXANIZMLARI //Economics and Innovative Technologies. – 2023. – T. 11. – №. 3. – C. 417-422.
5. Uzaqov J. N., Jumanazarov K. S. MINTAQADA ZIYORAT TURIZM SALOHIYATINI OSHIRISH MEXANIZMINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI //CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD. – 2024. – T. 1. – №. 7. – C. 23-33.
6. Bobanazarova J. X., Salohiddinova M. JIZZAX VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 46. – C. 384-386.
7. Abdullabekova N. G. TURIZM XIZMATLARI ISTEMOLCHILARI BOLGAN JISMONIY SHAXSLARNI SOLIQQA TORTISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH //Экономика и социум. – 2024. – №. 1 (116). – C. 16-19.
8. Fayziyev O., Xalikov S. O'zbekistonda turizm xizmatlari imkoniyatlari: muammo va yechimlar //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – T. 1. – №. 2.